

Autor: Raquel Barrionuevo Pérez

Título libro: *HIJAS DE LA POSGUERRA, ESCULTORAS DE LA TRANSICIÓN (1939 - 1978)*

Clave: Libro Completo **Páginas:** Desde 1 hasta 152

Editorial: Visión Libros **Ciudad:** Madrid **País:** España

Año: 2012

ISBN: 978-84-9011-478-0

ISBN PDF: 978-84-9011-479-7

Enlace Editorial:

<http://www.visionlibros.com/?125196-1,hijas-de-la-posguerra-escultoras-de-la-transicion-1939-1978-papel-9788490114780>

Disponible: en papel y e-book. Venta internacional

Disponible: en papel, e-book y PDF. (Venta nacional e internacional)

La editorial no permite el acceso en abierto

Referencias y citas:

- *Álbum de mulleres*, Consello de la Cultura Galega, Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. En documentación:
Incluye el capítulo 11 completo “Cerámica con dimensión escultórica: Elena Colmeiro”, de *Hijas de la postguerra: escultoras de la transición*, Madrid, Visión Libros, 2012, p. 70-78.
 - <https://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=897>
 - <http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/03/05/mujeres-album/1417199.html>
- Webs con vínculo a *Álbum de mulleres*
 - Portal de bitáculas da Asociación Socio-Pedagógica Galega
<http://bitaculas.as-pg.gal/blog/2010/07/26/album-de-mulleres/>
- “40 escultoras españolas del Siglo XX” en, *Arte, Individuo y Sociedad*, 2016, 28(3) pp. 533-552, ISSN: 1131-5598, Pilar Vicente de Foronda.
Referencias y Citas en p. 551
 - DOI: https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n3.50764
- Texto completo:
 - <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:reFdaGgLk-MJ:https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/50764/48964+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es>
- Rodrigo Villena, Isabel (2018): “Escultoras en un mundo de hombres y su fortuna en la crítica de arte española (1900-1936)” en *Arenal. Revista de historia de las mujeres*. ISSN-e: 2792-1565, ISSN: 1134-6396, Vol. 25, Nº 1, 2018. pp. 145-168.
Cita 17 en p.150 y Bibliografía p. 167
 - DOI: <http://dx.doi.org/10.30827/arenal.v25i1.5216>
 - <https://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/5216/6493>
- García Cuesta, Cristina (2022): *Doblemente huérfanas: artistas castellanas en la plástica de postguerra*. Ediciones Universidad de Valladolid. Colecc. Igualdad 8. ISBN: 978-84-1320-218-1
Cita en pp. 158, 162, 165, 167, 171, 190, 219, 220, 223, 224 y 374 374
 - DOI: <https://doi.org/10.24197/eduva.2268>
- González Torres, Javier (2021): “Consonancias significativas de la escultura pública de Elena Laverón. Poéticas pioneras y analógicas para la construcción social de género” en, *Arte y Políticas de Identidad*. Ediciones. ISSN: . Vol.24 / Jun.2021 / 33-48 pp

Cita en pp. 39 y 47

- o <https://revistas.um.es/reapi/article/view/484731/306831>
- o <https://doi.org/10.6018/reapi.484731>

- Alagón Laste, José María (2020): “La aportación femenina a las artes plásticas de los pueblos de colonización de la cuenca del Ebro: escultoras y pintoras en el medio rural” en, *Las mujeres y el universo de las artes*. Edita: Institución Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza. ISBN: 978-84-9911-594-8. pp. 431-442

Cita en pp. 435 y 436

- o <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8251875&orden=0&info=link>

- Fraile Yunta, María (2020): “El auge de la escultura española en hierro a partir de 1950” en, *AACA Digital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte*, ISSN-e 1988-5180, Nº. 53, 2020 / 2º artículo

Cita en pp. 5 y 13

- o <https://aacadigital.com/articulos/el-auge-de-la-escultura-espanola-en-hierro-a-partir-de-1950/>

- Monmeneu González, Mónica y Gaitán Salinas Carmen: “Pilar Calvo Rodero: Traspases entre Escultura y escena durante el Franquismo”, en *Asparkia*, 41; 2022, 209-233 - ISSN: 1132-8231 - e-ISSN: 2340-4795

Cita en p. 231 y 233 Bibliografía

- o DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/asparkia.6447>

- Mujeres Escultoras Blogspot:

- o <http://mujeresescultoras.blogspot.com.es/2014/11/escultoras-de-la-transicion.html>

Presencia en Bases de Datos:

- Princeton University Library
<https://catalog.princeton.edu/catalog/9972342403506421>
<https://allsearch.princeton.edu/?q=raquel%20barrionuevo>
- Red de Bibliotecas REBIUN:
<https://catalogo.rebiun.org/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTgyMjQ0OTM?tabId=1777839094318>
- WorldCat
https://www.worldcat.org/title/hijas-de-la-posguerra-1939-1978-escultoras-de-la-transicion/oclc/810120738&referer=brief_results
- Datos Biblioteca Nacional de España. BNE
https://catalogo.bne.es/permalink/34BNE_INST/95vni4/alma991021488279708606
- Universitätsbibliothek Heidelberg
<https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67249826>

X
I
J
R
O

D
E

L
A

P
O
O
O
G
U
E
R
P
P

ESCULTORAS DE LA TRANSICIÓN

Raquel Barrionuevo Pérez

Este libro persigue reconocer la labor del primer colectivo de escultoras profesionales en España que se entregó a la creación con una labor constante y remunerada. Integradas socialmente, contando con referentes previos y teniendo libre acceso a la enseñanza artística, no precisarán como antaño del vínculo justificador con un artista. Superaron las dificultades innatas a la práctica escultórica, así como los obstáculos dados por el contexto político, social y cultural del periodo.

Como norma, no formarán parte de ningún grupo, ni existirá colaboración entre ellas. Trabajarán y resolverán los problemas de difusión solas, impregnándose sus creaciones de unas marcadas señas de identidad. Tendrán una repercusión local o regional y no estarán incluidas en los manuales nacionales de escultura.

Entre las artistas, vamos a encontrar dos vías de actuación contrapuestas. Por una parte, la formación autodidacta o en talleres particulares, la creación libre, así como, la investigación material, formal y espacial común a las escultoras que practican la abstracción. Por otra, la enseñanza oficial en las Academias de Bellas Artes, el interés por la figura humana, por los materiales tradicionales y las técnicas convencionales común a las escultoras de las tendencias figurativas.

Este libro, aspira revelar el valor estético y la calidad de sus obras. Supondrá, para muchos lectores, un descubrimiento ante la variedad de intenciones y prácticas. Algunos hallazgos pueden ayudar a completar nuestro conocimiento sobre la historia oficial de la escultura en España en el periodo de la transición.

Venta Internacional

www.terrabooks.com
www.visionlibros.com

Quiero editar

Vision Libros

ISBN 978-84-9011-478-0

9 788490 114780

www.vnetdistribuciones.com

www.visionneteditores.com
Grupo Editor Vision Net

También disponible en Ebook

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas de las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

**HIJAS DE LA POSGUERRA,
ESCULTORAS DE LA TRANSICIÓN (1939 - 1978)**

© Autora: Raquel Barrionuevo Pérez

© Editorial: Visión Libros

C/ Magnolias 35 bis 28029 Madrid. España

Web: www.visionlibros.es Tel: 0034 91 3117696

ISBN: 978-84-9011-478-0

Depósito legal: M-24875-2012

Printed by Publidisa

Disponible en papel y ebook

www.visionlibros.com

www.terrabooks.com

Pedidos a:

pedidos@visionnet.es

Si quiere recibir información periódica sobre las novedades de nuestro grupo editor envíe un correo electrónico a:
subscripción@visionnet.es

Índice

PRÓLOGO.	9
El Contexto de la Posguerra y el paso a la Transición.	11
Una visión nueva: Tendencias en Escultura.	17
La Renovación impulsada por la Abstracción.	21
Libertad Formal y Expresiva: El Informalismo.	22
El Alma hecha Materia: Hortensia Núñez Ladeveze.	24
Teresa Eguíbar: El Vacío Capturado.	38
Abstracción Analítica: Una Geometría Experimental.	45
Luz y espacio: Escultura Traslúcida de Elvira Alfageme.	49
Abstracción Matérica e Investigación Técnica.	58
Aurelia Muñoz: Artesanía Textil aplicada a la Escultura.	59
Cerámica con dimensión Escultórica: Elena Colmeiro.	70
Escultura Figurativa como medio de Comunicación.	79
Derivaciones de la Figuración Tradicional.	80

Escultura Conmemorativa: Remigia Caubet.	81
Carmen Jiménez: Poliéster y Cemento para crear a la mujer.	91
El dominio de la Talla en Piedra: Castorina Francisco.	100
Neofiguración: Hacia una Figuración Alternativa.	107
Emilia Xargay y la Escultura Pública Urbana.	109
Elena Laverón: El Hueco como elemento formal.	118
Realismo Intimista y Estudio Psicológico.	127
Ana García Cavero: Dominio del Relieve y la Medalla.	128
El Retrato Psicológico de Elena Lucas.	133
BIBLIOGRAFIA.	143

PRÓLOGO

El periodo histórico que abarca la posguerra española será decisivo para la consolidación de la mujer escultora en el panorama artístico de nuestro país. Es especialmente significativa la década de los sesenta, momento en el que emerge el primer colectivo de escultoras profesionales, con una labor constante y remunerada. Autónomas, integradas socialmente, contando con referentes previos y teniendo libre acceso a la enseñanza artística, las escultoras se entregaron a la creación en cuerpo y alma. Algunas mantuvieron una relación familiar con artistas, caso de Carmen Jiménez, y otras, como Teresa Eguíbar, trabajaron con su marido, compaginando obligaciones familiares con su carrera escultórica. Pero como norma, no existirá relación entre ellas: trabajarán, expondrán y resolverán los problemas de difusión solas, impregnando sus creaciones de marcadas señas de identidad.

Se observan dos vías de actuación contrapuestas. Frente a la formación autodidacta, la iniciación en la cerámica, la creación libre y la investigación material, formal y espacial que tienen en común las escultoras que practicaron una abstracción analítica y matérica, encontramos la enseñanza oficial en las Academias de Bellas Artes, el interés por la figura humana y los estudios del natural con modelos, propios de aquellas que desarrollaron su obra entre la tradición figurativa y un nuevo realismo, denominado intimista. Estas últimas serán artistas con gran dominio técnico y conocimiento anatómico, que se inclinarán por la utilización de materiales tradicionales: barro, bronce, madera y piedra.

Conviviendo con este planteamiento, otras autoras, como Elvira Alfageme y Emilia Xargay, optarán por una experimentación con

SÁNCHEZ-MESA MARTÍN, Domingo: "La escultora Carmen Jiménez" en *Diario de Granada*, Granada, 24/3/1983

SÁNCHEZ-PACHECO, Trinidad: "La cerámica desde el fin de siglo a nuestros días", en *12 Ceramistas españoles*, Ministerio de Cultura, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Madrid, 1979

SANTOS TORROELLA, Rafael: *Emilia Xargay: Escultures amb materials diversos*, Galería Caramany, Girona 1992

SUBIRATS, Eduardo: "La ceramista y la escultura" en, *Elena Colmeiro: Construcciones*, Galería Aele, Madrid, 1991

SUREDA TRUJILLO, Juana: *Remigia Caubet, escultora 1919- 1997*, Imprenta Adrover y Fundació Ars Nova, Palma de Mallorca, 2001

THARRATS VIDAL, Joan Josep: *L'Entorn d'Emilia Xargay*, Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, Girona, 1989

TORRES MARTÍN, Ramón: "Delicadeza y expresión en la obra de Carmen Jiménez", en *El Correo de Andalucía*, Sevilla, 4/2/1976

URBANO, Pilar: "H. N .L. La pregunta candente, el vuelo" en, *Revista Telva*, primera quincena de abril, 1974

VILORIA, Andrés: *Castorina de Francisco. Esculturas y Dibujos*, Ed. Caja España, Obra Cultural, Catálogo Exposición, Sala Cultural Pío Cela, del 10 al 28 Febrero, Viguellina de Orbigo, León, 1995

VVAA.: *Emilia Xargay: 50 anys d'art*, Serie Museu d'història de la ciutat, nº 13, Ajuntament de Girona, Girona, 1989

ZAULI, Carlo: *Elena Colmeiro: Cerámica*, Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Bellas Artes, Comisaría General de Exposiciones, Madrid, 1971

DOÑA GEMA MARIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, con D.N.I. Nº 51417433-J, interviniendo en nombre y representación de la editorial "**VISION LIBROS**" como marca registrada de la empresa "**VISION NETWARE, S.L.**", en calidad de Administrador de ésta y domiciliada en la c/San Benito 15 entrada por la calle Magnolias 35 BIS 5, 28029 (Madrid), ESPAÑA con C.I.F. Nº B 81539579 y sede social en C/ Sector Embarcaciones 32, Tres Cantos 28760 (MADRID).

CERTIFICA QUE LA OBRA:

HIJAS DE LA POSGUERRA, ESCULTORAS DE LA TRANSICIÓN (1939 - 1978) .en papel con ISBN 978-84-9011-478-0, en PDF con ISBN 978-84-9011-479-7 y Depósito legal M-24875-2012, y con 152 páginas,

ha sido editada por la citada editorial en Julio de 2012 y que la autora es **Raquel Barrionuevo Pérez** con **DNI: 28601091-Q** habiendo sido admitida por nuestro equipo de valoración de calidad para la edición bajo nuestro sello editorial principal Vision Libros y seleccionada para formar parte de los próximos proyectos de edición exclusiva de textos culturales y científicos de origen universitario, en mayo del 2012.

Esta obra se ha distribuido en librerías comerciales, como: Casa del libro, Librería Pastor, Librería Díaz de Santos etc y en nuestra red de librerías afiliadas (ver www.visionlibros.es). Por otro lado, también está puesto en distribución y venta internacional a demanda a través de librerías on-line de Vision Net:

www.visionneteditores.com www.visionlibros.com , www.elcorteingles.es,
www.terrabooks.es , www.casadelibro.com, www.diazdesantos.es,
www.amazon.com, www.gandhi.com.mx, www.bazuca.com (Chile),
www.lalibriadelau.com (Colombia), www.todoebook.com, etc.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación correspondiente a las publicaciones mencionadas.

VISION NETWARE

Fdo. y sellado por GEMA MARIÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ

En Madrid, a 20 de julio de 2012

Visión Net Editores
VISION LIBROS
C/ San Benito, 15 Local
entrada por c/. Magnolias, 35 bis
28029 MADRID
Tel. 91 733 93 01
© de VISION NETWARE S.L. -B-81539579

Gema Marián González